
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 340

DOI 10.5281/zenodo.14936503

Научная статья

О НРАВСТВЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЮРИСТОВ КАК СУБЪЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ON THE MORAL COMPONENT OF THE LEGAL CULTURE OF LAWYERS AS SUBJECTS OF PROFESSIONAL LEGAL ACTIVITY

ВАЛИЕВ РАФАИЛЬ ГАЗИЗУЛЛОВИЧ,
доктор юридических наук, доцент,
КФУ.

ПОГОДИН АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ,
доктор юридических наук, профессор,
КФУ.

ХУСАИНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,
кандидат юридических наук, доцент,
КФУ.

VALIEV RAFAIL GAZIZULLOVICH,
Doctor of Law, Associate Professor,
KFU.

POGODIN ALEXANDER VITALIEVICH,
Doctor of Law, Professor,
KFU.

KHUSAINOVA OLGA VLADIMIROVNA,
Candidate of Law, Associate Professor,
KFU.

В статье рассматривается нравственная составляющая правовой культуры юристов, которая актуализируется в контексте закономерной связи профессиональной юридической деятельности с ее нравственной стороной. Обозначенный аспект исследования раскрывается в контексте этического подхода, позволившего выявить сущность и значение нравственной составляющей правовой культуры юристов в обеспечении нравственной стороны профессиональной юридической деятельности. Сформулирован вывод, что нравственная составляющая правовой культуры юристов как субъектов профессиональной юридической деятельности в значительной степени формируется в процессе профессионально-нравственной социализации под воздействием принципов права и профессиональной этики юриста. В качестве результата исследования определено понятие нравственно-правовой культуры юристов, олицетворяющей собой систему профессионально ориентированных

нравственных идей, в своей совокупности обеспечивающих нравственный характер профессиональной правовой культуры.

The article examines the moral component of the legal culture of lawyers, which is actualized in the context of the natural connection of professional legal activity with its moral side. This aspect of the study is revealed in the context of an ethical approach, which made it possible to identify the essence and importance of the moral component of the legal culture of lawyers in ensuring the moral side of professional legal activity. The conclusion is formulated that the moral component of the legal culture of lawyers as subjects of professional legal activity is largely formed in the process of professional and moral socialization under the influence of the principles of law and professional ethics of a lawyer. As a result of the research, the concept of the moral and legal culture of lawyers is defined, which embodies a system of professionally oriented moral ideas that collectively ensure the moral character of professional legal culture.

Ключевые слова: нравственность, правосознание, правовая культура, принципы права, профессиональная этика юриста, безнравственное поведение.

Key words: morality, legal consciousness, legal culture, principles of law, professional ethics of a lawyer, immoral behavior.

В профессиональной юридической деятельности имеется значительное количество обстоятельств, которые обуславливают актуальность ее закономерной связи с нравственной стороной. Все виды профессиональной юридической деятельности, так или иначе, оказывают такое воздействие на личность ее субъектов и их установки, которые могут сказаться на отношении к выполнению профессиональных обязанностей.

Осуществление правоохранительной, судебной или правозащитной деятельности, будучи связано с взаимодействием с гражданами, сопровождается вторжением в их личное пространство, затрагивает их права, свободы, интимную сторону их жизни и потому требует большого доверия к юристам как субъектам профессиональной юридической деятельности. В их руках огромная власть и независимость от граждан, в их руках особый статус, в распоряжении – правовые знания, которые делают зависимыми от этих знаний граждан. В таком аспекте профессиональная юридическая деятельность не лишена соблазнов и искушений, предопределяющих ее негативные издержки.

Профессиональная юридическая деятельность – официальная деятельность юристов, в процессе осуществления которой применяются специальные правовые знания и навыки по созданию, систематизации, интерпретации, применению и реализации норм права [10, с. 17]. К сожалению, безнравственное поведение не является исключением для профессиональной юридической деятельности.

В дисциплинарной практике имеется немало примеров, когда поведение юриста, занимающего должность судьи, прокурорского работника или следователя, априори обладающих правовой культурой, противоречит нравственным требованиям осуществления профессиональной юридической деятельности. Это неуважительное отношение к участвующим в деле гражданам, формальное отношение к делу, неприкрытая ангажированность какими-либо социальными интересами, неформальное взаимодействие и другие проявления неэтичного поведения, которые не регулируются правом и не охватываются нормами материального и процессуального права. Так, например, Федеральный закон «О статусе судей в Российской Федерации» не регламентирует поведение судьи, заснувшего на судебном заседании во время рассмотрения дела [1]. В этом смысле не являются исключением и адвокаты. Режим свободной профессии и самофинансирования, отсутствие внешнего и внутреннего контроля качества деятельности адвоката порождает искушения и соблазны, что обуславливает определенные риски для оказываемых гражданам адвокатских услуг.

Дисциплинарная практика свидетельствует, что правовая культура личности юриста в известном понимании не обеспечивает нравственной стороны профессиональной юридической деятельности. Изложенные обстоятельства предопределяют целесообразность актуализации нравственной составляющей правовой культуры юристов как субъектов профессиональной юридической деятельности.

Правовая культура субъектов профессиональной юридической деятельности неотделима от правовой культуры общества. «Правовая культура общества, – пишет О.Ф. Скакун, – не существует вне правовой культуры его членов (личности, группы); она является условием, формой и результатом культурно-правовой деятельности граждан и их профессиональных групп» [11, с. 352]. В юридической науке единого понимания термина «правовая культура» не имеется. В.И. Каминская и А.Р. Ратинов определяют правовую культуру как «систему овеществленных и идеальных элементов, относящихся к сфере действия права, их отражение в сознании и поведении людей» [6, с. 43-43]. С точки зрения А.Н. Бабенко, правовая культура есть мера освоения и использования правовых ценностей [2, с. 104]. На наш взгляд, «правовая культура личности – это некий симбиоз определенного уровня правовых знаний, правовых воззрений и адекватного им поведения (деятельности), выражающийся в рамках конкретного правоотношения; это соответствие действий, поступков наличному «багажу» правовых знаний субъекта правоотношений, адекватных существующей в данный момент системе правовых ценностей» [3, с. 128]. В обозначенном контексте, профессиональная правовая культура личности находит выражение в соответствии действий субъекта профессиональной юридической деятельности его профессиональным правовым знаниям.

Уровень профессиональной правовой культуры юриста определяется его юридической образованностью и практическими навыками, т.е. уровнем его правовой квалификации. Нет сомнений в том, что каждый юрист должен соответствовать своей профессии и тем самым укреплять ее престиж на уровне соответствующей специальности. Однако качественное и эффективное выполнение обязанностей, сохранение чести, достоинства, деловой репутации юриста и его коллег, а также престиж юридической профессии в целом во многом зависит от нравственной составляющей его правовой культуры. И, если значение правовой культуры заключается в воздействии на общественные отношения путем формирования определенных правовых взглядов, духовных ценностей в содержании правового сознания, то значение нравственной составляющей правовой культуры юриста выражается в его способности критического восприятия правовых явлений с точки зрения их гуманистического содержания и творческого подхода к решению проблем и преодолению нравственных проблемных ситуаций в теории и практике правового регулирования общественных отношений.

В контексте предмета настоящего исследования важной методологической основой исследования нравственной составляющей правовой культуры субъектов профессиональной юридической деятельности представляется этический подход. В соответствии с ним профессиональная юридическая деятельность неотделима от ее нравственной стороны, а нравственная сторона профессиональной юридической деятельности неотделима от правосознания и правовой культуры юриста. «Правосознание есть синтез интеллектуально-эмоционально-волевой и материально-физиологической составляющих» [8, с. 42-46]. При этом «у каждого человека правосознание уникально и неповторимо» [9, с. 8]. Поскольку правовая культура производна от правосознания, а «в содержании понятия правосознания, как правило, перечисляются такие его элементы, как идеи (равенства, справедливости, гуманизма, судебной защиты прав и пр.), взгляды, представления, знания, чувства (уважения к закону и правопорядку, правам других лиц, ответственности и вины и пр.), эмоции, убеждения, мотивы, интуиция» [5, с. 309], то в ее исследовании целесообразным представляется актуализация нравственной составляющей. Нравственная составляющая правовой культуры выражает нравственный потенциал юриста, его моральный облик как высоконравственной личности.

«Нравственный потенциал личности включает в себя не только добрую волю, чувство и сознание долга, но и личную ответственность за умение выполнять требования морали наиболее эффективным способом» [12, с. 24].

Важное место в формировании нравственной составляющей правовой культуры юриста занимает его профессионально-нравственная социализация. Особый характер профессиональной юридической деятельности обуславливает необходимость освоения профессиональной этики юриста не только практикующими юристами, но и студентами юридических вузов. Профессиональная этика прокурорского работника, судьи, адвоката, нотариуса, следователя оказывает существенное влияние на правосознание юриста и значительно развивает нравственную составляющую их правовой культуры. Освоение требований профессиональной этики юриста существенно дополняет и развивает нравственную составляющую не только собственно профессиональной правовой культуры, но и общегражданской культуры юристов.

Нравственная составляющая профессиональной правовой культуры закладывается во время обучения (получения юридического образования), в особенности в процессе освоения профессиональной этики юриста. Нравственная составляющая правовой культуры юриста во многом зависит от нравственных требований, которые определены в профессиональной этике юриста. Формирование нравственной составляющей его профессиональной правовой культуры так или иначе обеспечивает эффективность профессиональной деятельности юриста, его деловую репутацию, и что, немаловажно, мнение и доверие общества.

Профессиональная этика юриста является результатом правовой институционализации норм и отношений, образующих нравственную сторону профессиональной юридической деятельности. Необходимость в защите нравственной стороны профессиональной юридической деятельности обуславливает актуальность правовой институционализации профессиональной этики юриста. В рамках правовой институционализации юридически оформляются требования нравственных основ профессиональной деятельности юриста, которые олицетворяют собой механизм защиты личности граждан от безнравственного поведения юристов как субъектов профессиональной юридической деятельности.

Важно отметить, что положения предписаний профессиональной этики юриста имеют правовой характер, т. е. отвечают всем признакам права и, прежде всего обеспечены ответственностью. Профессиональная этика юриста дополняет статусные и процедурно-процессуальные нормы права нормами профессиональной морали, так как законодательство не охватывает собой ту сторону деятельности юристов, которая касается нравственной стороны. В этой связи нравственные стандарты поведения профессиональной этики юриста имеют превентивное юридическое значение, предупреждают безнравственные формы поведения юриста. Профессиональная этика юриста позволяет критически оценивать поведение юриста и предупредить нарушения норм права и норм профессиональной этики.

В нравственной составляющей правовой культуры юриста вместе со знаниями и навыками их использования значительную роль играет моральный его облик, отвечающий занимаемой должности или выполняемой работе. Особый характер деятельности требует соответствующего морального облика и высоконравственного поведения. От добросовестности, честности, объективности и других нравственных свойств морального облика юриста судьи, прокурора, следователя, адвоката, нотариуса зависят адекватная оценка юридических фактов и соответствие принимаемых решений юридической целесообразности, разумности, справедливости и другим принципам.

Для оценки морального облика и поведения юриста на предмет соответствия требованиям нравственной стороны профессиональной деятельности важное значение имеют кодексы профессиональной этики юристов. Кодексы профессиональной этики юристов имеют нормативный характер, так как содержащиеся в них правила-предписания обладают всеми

свойствами норм права. Соответственно, их нарушение образует состав морально-этического проступка, выступающего основанием юридической ответственности [4, с. 10-20], которая является юридической гарантией нравственности профессиональной юридической деятельности и фактором развития нравственной составляющей правовой культуры юриста. Именно в процессе соблюдения требований кодексов профессиональной этики юрист развивает нравственную составляющую правовой культуры.

В содержании нравственной составляющей профессиональной правовой культуры важное место занимают принципы права и соответствующее им поведение юриста. «Принципы играют роль ориентиров в формировании права. <...> принцип определяет, направляет развитие права» [7, с. 195-196]. «Многие юридические нормы содержат в себе моральные принципы» [14, с. 114]. Поэтому можно согласиться, что «роль науки сводится к открытию заложенных в праве принципов, а также к тому, чтобы показать их значение и функционирование» [13, с. 150]. Под принципами права в соответствии с устоявшейся научной концепцией предлагается понимать его основополагающие начала, руководящие идеи, отражающие закономерности развития права и, исходя из которых, оно функционирует как единый социальный организм. Такое понимание характерно для подавляющего большинства трактовок принципов права.

В принципах права в интегрированном виде ретранслирована идея справедливости, которая выражает собой основополагающее социально обусловленное нравственное начало права. Принципы права выступают в качестве «маркеров» нравственности права, правового регулирования и профессиональной юридической деятельности. В принципах права, так или иначе, содержатся различные аспекты справедливости, ориентирующие деятельность субъектов на нравственные основы, побуждая действовать не только в точном соответствии с буквой закона, но и в соответствии с его «духом», в концентрированном виде выражающем справедливость права [10, с. 49-50].

Исключительная роль в реализации и действенности принципов права принадлежит юристам как субъектам профессиональной юридической деятельности. Многие юридические решения, так или иначе, принимаются в системе таких нравственных координат, которые задаются принципами справедливости, гуманности, разумности, добросовестности, целесообразности и др. Их юридическое закрепление обуславливает необходимость их применения в практической деятельности в качестве основополагающих императивов. Так, хорошо известно, что приговор суда должен соответствовать нормам материального и процессуального права и требованию принципа справедливости.

Исключительное значение принципы права имеют для осуществления правосудия, правоохранительной и правозащитной деятельности. Принципы правосудия, правоохранительной и правозащитной деятельности олицетворяют собой юридически значимые нравственные начала профессиональной юридической деятельности.

Адекватная оценка обстоятельств дела и принимаемые решения во многом зависят от их соответствия требованиям не только принципов права, но и принципов профессиональной этики. Так, от требований добросовестности следователя, прокурорского работника и судьи, их объективности и честности зависит, будут ли их действия и решения справедливыми. Следовательно, чтобы нравственные начала воплощались в юридической практике, юрист должен их применять, а для этого он должен иметь представление о них. К сожалению, в теории и практике правоприменения, говорится о применении или реализации норм права, а не принципов права. Между тем, недооценка или игнорирование использования принципов права в профессиональной юридической деятельности сопряжена с негативными последствиями для правоприменения и реализации права [10, с. 50-51]. Поэтому важно исходить из постулата неотделимости требований принципов права и профессиональной этики юриста от профессиональной юридической деятельности, относящихся к системе нравственных коор-

динат профессиональной деятельности юристов, выступающих ее нравственными основаниями.

Систему принципов права органично дополняют принципы профессиональной этики юриста. Принципы профессиональной этики юриста как принципы права выступают основополагающими императивами профессиональной юридической деятельности. Практическое значение принципов профессиональной этики юриста обуславливает необходимость их юридического закрепления в соответствующих актах правового регулирования профессиональной юридической деятельности. Принципы профессиональной этики юриста имеют своими формальными источниками тексты присяги и кодексы профессиональной этики юристов, а также специальные международные источники права: Бангалорские принципы поведения судей, Европейские руководящие принципы по этике и поведению для прокуроров («Будапештские руководящие принципы») и др. Так, например, честность и добросовестность судьи и адвоката предусмотрены присягой судьи и присягой адвоката, а принцип беспристрастности судьи предусмотрен Кодексом судейской этики Российской Федерации. Вместе с тем к принципам профессиональной этики юриста следует относить и ту часть принципов системы права, которые, так или иначе, влияют на осуществление профессиональной юридической деятельности. Они содержатся в различных формальных источниках права – международных нормативных правовых актах (Всеобщая Декларация прав и свобод человека, Международный пакт о гражданских и политических правах и др.), Конституции Российской Федерации, федеральных законах (Федеральный закон «О статусе судей в Российской Федерации», «О прокуратуре Российской Федерации», «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и др.) [10, с. 56-57].

Принципы профессиональной этики распространяются не только на профессиональную деятельность, но и внеслужебное поведение юриста. Они предусматривают определенные ограничения. Так, профессиональный статус судьи, следователя и прокурорского работника, будучи связан с требованием принципа недопустимости конфликта интересов, запрещает их неформальные связи с гражданами вне зависимости от того, находятся ли они на службе или на отдыхе. Это связано с тем, что неформальные связи с гражданами могут оказать влияние на их объективность при исполнении ими профессиональных обязанностей. Иными словами, принципы профессиональной этики предупреждают конфликт интересов, способствуя нравственному выбору в пользу интересов службы.

Кроме того, в отличие от принципов права принципы профессиональной этики юриста защищены ответственностью за их нарушение. Нарушение принципов профессиональной этики юристов может повлечь применение дисциплинарной ответственности.

Таким образом, нравственная составляющая правовой культуры юриста, как и нравственная сторона профессиональной юридической деятельности обеспечивается требованиями принципов профессиональной этики юриста. Принципы профессиональной этики юриста служат критериями нравственности как профессиональной деятельности, так и внеслужебного поведения юриста. Принципы профессиональной этики юриста как юридически оформленные идеи права – суть правовые принципы, так как они юридически закреплены специальными формальными источниками права. Принципы профессиональной этики юриста олицетворяют общечеловеческие моральные ценности и дополняют систему принципов права и правовой порядок развития общественных отношений. Их соблюдение является не только гарантией нравственности профессиональной деятельности, но и фактором развития нравственной составляющей правовой культуры юриста.

Изложенные теоретико-практические аспекты актуализации нравственной составляющей правовой культуры юриста позволяют выделять самостоятельную теоретико-правовую конструкцию нравственно-правовой культуры, которая олицетворяет собой систему профессионально ориентированных нравственных идей, в своей совокупности обеспечивающих

нравственный характер профессиональной правовой культуры, служащий гарантией высоко-нравственного морального облика и высокого уровня профессионализма субъектов профессиональной юридической деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 30. Ст. 1792. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648.
2. Бабенко А.Н. Правовая социализация как процесс освоения правовых ценностей // Государство и право. 2005. №2. С 104-106.
3. Валиев Р.Г. Политическая и правовая социализация // Взаимодействие политики и права / науч. ред. и сост. ЮС Решетов. Казань, 2009. С. 110.
4. Валиев Р.Г. Морально-этический проступок как основание юридической ответственности юриста-практика // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки 2013. Т. 155. № 4. С. 10-20.
5. Валиев Р.Г. Усмотрение как элемент правосознания и диалектика его развития в механизме принятия дискреционного решения субъектами правового регулирования // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 2021. Т. 163. № 2. С. 25-34.
6. Каминская В.И., Ратинов А.Р. Правосознание как элемент правовой культуры // Правовая культура и вопросы правового воспитания. 1974. С. 39-67.
7. Лившиц Р.З. Теория права. М.: БЕК, 1994. 224 с.
8. Погодин А.В. Правосознание субъекта как системообразующий фактор правореализации // История государства и права. 2013. № 21. С. 42-46.
9. Погодин А.В. Проблемы теории и практики правового нигилизма в современной России // Право и государство: теория и практика. 2016. № 5 (137). С. 6-11.
10. Валиев Р.Г. Профессиональная этика юриста. СПб.: Научное издание, 2025. 158 с.
11. Скакун О.Ф. Теория государства и права. Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. 704 с.
12. Цыбулевская О.И. Государственная власть: нравственное измерение // Правовая культура. 2014. № 2. С. 21-30.
13. Цыбулевская О.И. Общая теория права. М.: Изд-во «Юрист», 1997. 158 с.
14. Цыбулевская О.И. Вектор сближения права и морали в меняющемся мире: философский и правовой аспекты // Государственно-правовые исследования. 2020. №. 3. С. 113-118.

Поступила в редакцию: 14.02.2025
Принята в печать: 17.03.2025

© Валиев Р.Г., Погодин А.В.,
Хусаинова О.В., 2025.